

FRAZEOLOGIZMLARDA TIBBIY BIRLIKLARNING VOQELANISHI

Masutova Shaxlo Omonovna

G'ijduvon tumani 64-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
nodirbejrahmonov@gmail.com

Annotatsiya: Til ham, uning birliklari ham serqirra mohiyatga ega. Til egasining tafakkurida lisoniy birliklar o'ziga xos ramz sifatida saqlanadi. Buni fonema, morfema, leksema yoki lisoniy qoliplar misolida ko'rish mumkin bo'lgani kabi frazemalar tahlilida ham kuzatish mumkin. Lisoniy birliklarning ichki va tashqi tomonini bir-biridan ajratib bo'lmaydi. F. de Sossyur ta'biri bilan aytganda, lison (til) sistemalar sistemasidir. Undagi har bir birlik kichik sistemalarni tashkil etadi va ma'lum funksiyani bajaradi. Frazemalar ham tilda lisoniy birlik sifatida yashar ekan, ular fonema, leksema, morfema yoki qoliplar kabi umumiylik, mohiyat, imkoniyat, sababiyat kabi xususiyatlarga ega bo'ladi.

Frazeologik birliklar murakkab tarkibli til birligi bo'lib, ularning ifoda plani ikki yoki undan ortiq komponentlarning uyushmasidan iborat. Frazeologik birliklar nutqda so'zlar bilan teng ishlatiladigan, fikrni teran, obrazli, o'tkir ma'noli, keng qamrovli tarzda ifodalaydigan til birligi sifatida ahamiyatlidir.

Mazkur maqolada o'zbek frazeologizmlari tarkibida tibbiy birliklarning qo'llanilishi hamda tibbiy birlik sifatida qo'llaniladigan frazeologizmlar tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy birlik, o'z ma'no, ko'chma ma'no, inson tana a'zolarini ifodalovchi birliklar, umumiy ma'no, so'z birikmasi shaklidagi ibor.

Frazeologizmlar lug'aviy birlik sanaladi. Ular ham xuddi so'zlar kabi shakl va ma'no butunligiga ega. So'zning shakl tomonini tovush hosil qilsa, iboralarning shakliy tomonini so'zlar tashkil etadi. Frazeologizm komponentlari faqat shakl-tovush tomoni bilan so'z holida bo'ladi. Frazeologizm tarkibida u ma'no butunligiga ega bo'lmaydi. Chunki frazeologizmlar so'z birikmasi tarkibidagi biror-bir so'zni yoki butun birikmani ma'lum bir obraz asosida ko'chma ma'noda qo'llash yo'li bilan hosil bo'ladi, uning ma'nosi ham shu usulda hosil qilinadi. Frazeologizmlar tarkibida tibbiy birliklarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Bu birliklarni turlicha tahlil va talqin qilsak bo'ladi. Tibbiy birliklar frazeologizm tarkibida qo'llanilib, uning lug'aviy ma'nosiga ta'sir qilmaydigan o'rinlar bor. Shuningdek ibora butun ma'nosi bilan tibbiyotga aloqador bo'lishi ham mumkin. Avvalo, birinchi holatga misollar keltiramiz.

Inson tana a'zolarini ifodalovchi birliklarning frazeologizmlar tarkibida qo'llanilishini quyidagi misollarda ko'ramiz:

Qoni qaynamoq-achchiqlanmoq,qizishmoq

Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq-yaxshilik qilaman degan holda yomonlik qilib qo'ymoq

Boshi shishdi-o'ylayverib gangib qoldi

Yuqoridagi iboralar tarkibida tibbiy birliklar ifodalangan bo'lsa-da, ular o'zining ko'chma ma'nolari bilan tibbiyotga aloqador bo'lmaydi. Masalan:"U o'zidan past odamni oyog'i bilan ko'rsatar,o'zidan yuqori odamning esa oyog'iga yiqilar edi". (A.Qahhor. "Xotinlar") Misolda Oyog'iga yiqilmoq iborasi qo'llangan bo'lib,uning zamirida tiz cho'kmoq, xokisor bo'lmoq, xokisorlik qilmoq semalari mavjud.

Shunday frazeologizmlar borki, ular ifodalaydigan ma'no butunligi ushbu iboralarni tibbiy birliklar qatorida qo'llashimizga imkon beradi :

Aqldan ozmoq-Jinni bo'lmoq, telba bo'lmoq.Masalan: Bu odam aqldan ozgan. Uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga etish lozim.

Bunday iboralar qatoriga yana quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

Balog'atga yetmoq-Yoshi oila qurish darajasiga yetmoq

Boshi yostiqa tekanda- kasal bo'lmoq

Bo'yga yetmoq- Yoshi oila qurish darajasiga yetmoq

Dami ichiga tushib ketmoq-nafasi ichiga tushib ketmoq

Dunyoga keltirmoq-dunyoga kelmoq, tug'ilmoq

Ko'z-oldi qorong'ulashmoq-hushidan ketish darajasiga kelmoq

Dunyodan ko'z yummoq- vafot etmoq

Yostiqdan bosh ko'tarmoq- Yotib qolgan xastalikdan keyin sog'aymoq

Jon bermoq-so'ngi marta nafas omoq, vafot etmoq. Ma'nodoshlari joni uzildi, joni chiqdi

Boshini ko'tarmoq-yostiqdan bosh ko'tarmoq

Ichagi uzildi -Juda-juda ochiqmoq

Kiprik qoqmaslik-sira uxlamaslik

Es-hushini yo'qotdi- 1)behush bo'ldi

2)esankiradi

Mijja qoqdi-mizg'idi

Dam oldi-istirohat qildi, hordiq oldi

Kindigi kesilgan tug'ilgan,Sinonimi kindik qoni to'kilgan

Kuni bitdi-kimning. O'ladigan vaqti keldi

Ko'zi ilinmoq-uxlay boshlamoq. Varianti ko'zi uyquga ketibdi.O'xshashi ko'zi ilindi; pinakka ketdi

Ko'zi tindi-holsizlanish natijasida ko'z –oldi xiralshmoq

Ko'zi ketdi-uxlay boshladi

Yumilgan ko'z-qazo qilgan,o'lgan

Kuni tugadi-o'ladigan vaqti keldi

Ko'z ochmoq-ko'zini ochmoq

Zuvalasi pishiq-a'zoyi badani chiniqqan

Ko'nglini aynitmoq-ko'ngli aynimoq-yuragi behuzur bo'lmoq

Mazasi yo'q-sog'ligi yomon holatda

Quloq solmoq-eshitmoq, berilib tinglamoq

Mazasi ketdi-Sog'ligi yomonlashdi. Sinonimi: mzasi qochdi

Me'dasiga tegmoq-Yoqmay qolmoq, organizm qabul qilmay qo'ymoq

Miyasi aynidi-normal fikrlash qobiliyatini yo'qotdi

Og'iroyoq-homilador

Ruhini ko'tarmoq-ruhi ko'tarildi-Ruhiy tushkunlikdan qutqarmoq

Tilga kelmoq-gapirish qobiliyati tiklanmoq

Tilga kirmoq- Kim-go'dak.Nutqqa ega bo'lmoq

Sinonimi:Tili chiqdi Varianti: gapga kirmoq

Tinkasi quridi-toliqmoq , darmonsizlanmoq

Ko'ngli ozdi 1)behush bo'ldi

2)tanasi qabul qilmagani tufayli behuzur bo'ldi

Tobi qochdi-kasal bo'lmoq

Xotirdan chiqarmoq-esidan chiqarmoq

Eti suyakka yopishgan-haddan tashqari ozg'in, haddan tashqari qotma

Sariq kasali-gepatit

O'pkasida qor uchqunlamoq-tupurklyoz kasalligiga chalinmoq

Yuragini o'ynatmoq-yuragi o'ynadi

Yuragi ko'tarmaydi- og'ir kasallikni davollashga nisbatan

Yuragi qisildi-Q.Yuragini siqmoq

O'ziga keltirmoq-o'ziga kelmoq, hushiga kelmoq

Holdan ketkazmoq-toliqmoq, darmonsizlanmoq

Hushdan ketmoq- Hushidan ketmoq,behush bo'lmoq

Hushiga keltirmoq-hushiga kelmoq, o'ziga kelmoq

Ich terlama-hazm yo'li kasalligi

O'tib ketdi-vafot etdi

Ko'zi yoridi-tug'di

Shunday iboralar ham borki, bir necha ma'nolarda qo'llanilib, ba'zi ma'nolarini tibbiy birliklar qatoriga qo'yish mumkin. Ushbu iboraning birinchi ma'nosini tibbiy birliklar ifodalangan frazemalar sirasiga kiritishimiz mumkin

Joni tomog'iga keldi 1)O'lar holatga yetdi

2) Chidami tugab,yashashdan ham bezor bo'lib ketdi.

Ko'ngli aynidi 1)tanasi qabul qilmagani tufayli behuzur bo'ldi

2)tabiatiga yoqmagani uchun ijirg'andi

Ko'ngli ko'tarmaydi 1)yeb-icha olmaydi

2)yoqtirmaydi

Ko'ngliga tegdi 1)yoqmay qoldi,tanasi qabul qilmay qo'ydi

2)yoqtirmaslik hissi uyg'ondi

Suyak-suyagidan o'tib ketdi-1)jismiga chuqur ta'sir qildi

2)ruhiga chuqur ta'sir qildi

Badanidan o'tib ketdi-1)jismiga chuqur ta'sir qildi

2)ruhiga chuqur ta'sir qildi

Ichagi uzildi-1)qotib –qotib kuldi

2)uzluksiz va attiq yig'lab charchadi

Hushi o'ziga keldi- 1)behushlikdan qaytdi

2)odatdagi sezish, anglash holatiga qaytdi

Tibbiyot xodimlari o'zining odobi, vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg'ulari, muomalasi, shirinso'zligi bilan boshqa kasb egalaridan ajralib turishlari lozim. Yuqoridagi iboralarimiz ko'pchikligi salbiy ma'nolarni ifodalaydi. Shifokorlarning har bir so'z, so'z birikmasi, iboralarni o'z o'rnida va to'g'ri qo'llashi ularning kasbiga bo'lgan hurmati va e'tiborini ko'rsatadi. Sababi, bemorlar o'z dardiga davo izlab kelarkan, ularning najot bilan boqib turgan ko'zlariga qarab e'tiborsiz va o'rinsiz so'zlash bemor qalbini chilparchin qilib sindirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Rahmatullayev Sh.O'zbek tilining frazeologik lug'ati.–Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati,1992.–B.23- 311.

3.Dilorom Nematovna Yuldasheva. Problems of national language education at school. Volume 4 Issue 3 BSU 2020 (3) Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2020 <https://uzjournals.edu.uz/buxdu/vol4/iss3/15/>

4. Дилором Юлдашева. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни. Образование и инновационные исследования. Том 1 № 1 (2020).
<http://interscience.uz/index.php/home>

5. Дилором Юлдашева (Dilorom YULDASHEVA). Профессиональные фразеология (Professional Phraseology). International conference on academic studies in philology (BICOASP) 26-28 September 2019 Bandırma
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60539392/>